

УДК 338.1

Взаимосвязь между моделью циклической экономикой и национальными проектами

К.В. Папенков¹ [0000-0001-8242-2124], С.М. Никоноров² [0000-0002-8205-2140]

Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: ¹PapenovKV@econ.msu.ru, ²Nico.73@mail.ru

Аннотация. В статье показана взаимосвязь между Национальными Проектами России до 2024 года и такой моделью экономики, как «Циклическая экономика». Обозначена идеологическая направленность и финансовое обеспечение национальных проектов. Модель «Циклической экономики» также рассмотрена с методологических и концептуально-теоретических позиций.

Ключевые слова: циклическая экономика, национальные проекты, человек, окружающая среда, производство

В конце XX столетия и начале XXI века темпы развития экономики России оставляют желать лучшего, недотягивают до среднемирового уровня почти в два раза. Нестабильно качество жизни многих граждан России. В конце второго десятилетия двадцать первого столетия к категории бедных граждан России относится каждый седьмой житель страны. Вызывает озабоченность и качество окружающей природной среды во многих регионах России. По некоторым данным, ежегодно от неблагоприятной окружающей природной среды умирает несколько сотен тысяч человек.

В связи с неблагоприятной социально-эколого-экономической ситуацией в стране власть предпринимает вот уже почти четверть века попытки её улучшения. В частности, одной из последних попыток является принятие в декабре 2018 года 13 национальных проектов на основе майского указа Президента «О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на период до 2024 года» (табл. 1).

В рамках национальных проектов предполагается совершить пять видов революций (популяционную, экономическую, экологическую, информационную и образовательную) с целью повышения качества жизни граждан страны, на базе устойчивого развития всей системы: «Природа – Человек – Производство».

В работе сделана попытка раскрыть возможности экономики для достижения поставленных задач и некоторые сдерживающие факторы в процессе реализации поставленных целей в национальных проектах.

Толчком к пониманию циклической экономики является необходимость максимального использования отходов от материального потока, поступающего из Природы в Производство для получения товаров, удовлетворяющих потребности Человека. К сожалению, величина отходов от материального потока нередко достигает порядка 99,9% от количества добываемого сырья и более 30 – 50 % от потребляемой конечной продукции. так что, связанные с ними негативные последствия огромны (свалки, загрязнение океана, образование парниковых газов и др.).

Модель «Циклическая экономика» в широком смысле этого слова – это Производство в понимании естественного воспроизводства, в котором все материальные потоки и условия, участвующие в создании товаров и услуг для Человека, либо конечно используются им, либо соответствующим образом утилизируются Производством, либо ассимилируются Природой в случае их захоронения (рис. 1).

Модель «Циклической экономики» часто называют экономикой будущего, так как она позволяет не только решить проблему отходов, но и сохранить невозобновляемые природные ресурсы.

Рис. 1. Модель циклической экономики

Рассматривая модель «Циклической экономики», как систему, то можно выделить ряд блоков, увязанных с 12-ю национальными проектами:

1-й блок – «Природа»:

1. Создание комфортной среды для проживания. Объем финансирования – 9,9 трлн. руб. (38,5%).

Состав 1.1:

1.1.1. Безопасные и качественные автомобильные дороги;

1.1.2 Жилье и городская среда;

1.1.3 Экология;

Природные факторы, 1.2:

1.2.1 Климат (метеорология);

1.2.2 Формы рельефа (география);

1.2.3 Почва, вода, воздух (почвоведение, гидрология);

1.2.4 Животные, растения, человек (биология, химия).

Показатели 1.3:

1.3.1. Земли с высокой технической нагрузкой;

1.3.2 Земли, подверженные эрозии;

1.3.3 Земли кислые, заболоченные, закустаренные.

2-й блок – «Человек»:

2. Развитие человеческого капитала. Объем финансирования – 5,7 трлн. руб. (22,2%).

Состав 2.1:

2.1.1 Демография;

2.1.2 Здоровоохранение;

2.1.3 Образование;

2.1.4 Наука;

2.1.5 Культура.

Социальные факторы 2.2:

2.2.1 Миграция населения, трудомобильность, трудоспособность, правопорядок, культурный рост, численность и половозрастная структура населения;

2.2.2 Формы собственности

2.2.3 Система здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения;

2.2.4 Спорт, туризм

Социальные показатели 2.3

2.3.1 Соотношение оплаты труда в сельском хозяйстве и заработной платы в промышленности;

2.3.2 Соотношение оплаты труда в сельском хозяйстве и заработной платы в целом;

2.3.3 Уровень миграции населения и др.

3-й блок – «Производство»:

3. Запуск экономического роста. Объем финансирования – 10,1 трлн. руб. (39,9%).

Состав 3.1:

3.1.1 Производительность труда и поддержка занятости населения;

3.1.3 Цифровая экономика;

3.1.4 Международная кооперация и экспорт.

Факторы производства 3.2

3.2.1 Физический капитал (инвестиции);

3.2.2 Рабочая сила (трудовые ресурсы);

3.2.3 Предметы труда;

3.2.4 Предпринимательская деятельность;

3.2.5 Конкурентные преимущества региона, бизнес активность, система менеджмента, ценовая политика, состояние конъюнктуры рынка, доходы населения.

Показатели устойчивости развития 3.3

3.3.1 Темпы роста продукции;

3.3.2 Производство продукции на душу населения;

3.3.3 Уровень обеспеченности производства;

3.3.4 Показатели инновационной активности;

3.3.5 Финансовое состояние и информационное обеспечение.

В целом при рассмотрении социально-эколого-экономических проблем основное внимание традиционно обращают на исследования экономических систем (компонент) и процессов в них происходящих, а также на их последствия для человеческой цивилизации.

Однако для сбалансированности в развитии системы «Природа – Человек – Производство» необходимо исследовать направленность и характер взаимодействия между всеми тремя компонентами системы.

При всем многообразии форм и видов взаимодействия компонент системы, о чем говорит приведенная выше классификация состава, природных факторов и показателей, главенствующая роль среди них принадлежит процессу обмена веществ. Особая негативная роль в этом процессе в последние полстолетия принадлежит Человеку. Хотя еще Ф. Энгельс в свое время в книге «Диалектика природы» писал: «...в природе ничто не совершается обособленно. Каждое явление действует на другое обратно, и в забвении факта этого всестороннего движения и взаимодействия и кроется в большинстве случаев то, что мешает нашим естествоиспытателям ясно видеть даже простые вещи» [13].

Эти вещи слова надо учитывать, принимать во внимание при реализации национальных проектов, особенно при освоении Арктического пространства, учесть все «за» и «против», чтобы не оказаться в состоянии, в котором оказались люди, которые чрезмерно эксплуатировали Природу для достижения сиюминутных целей. Речь идет о нарушении круговорота в Природе на Ближнем Востоке и других точках Земли.

Таблица 1. Идеологическая направленность и финансовое обеспечение национальных проектов*

№	Тип револ- люций	Цели	Состав нацпроект- тов	Объем фи- нансирования (млрд. руб.)
1	Популя- ционная (демогра- фиче- ская)	1. Обеспечение устойчи- вого естественного роста численности населения 2. увеличение продол- жительности жизни	1.1 Демография Здравоохранение	3105,0 1725,0
2	Экономи- ческая	1. Превращение эконо- мики России в одну из передовых эконо- мик в мире. 2. Повышение дохо- дов граждан РФ. 3. Улучшение жилищ- ных условий	2.1. Жилье и го- родская среда 2.2 Международ- ная кооперация и экспорт 2.3 Малое и сред- нее предприни- мательство и поддержка инди- видуальной пред- принимательской инициативы 2.4 Производи- тельность труда и поддержка заня- тости 2.5 Безопасные и качественные ав- томобильные до- роги	1066,0 956,8 481,5 52,1
3	Экологи- ческая	1. Ускорение техниче- ского развития РФ 2. Увеличение количе- ства организаций, осу- ществляющих техно- логические инновации до 50% от их числа	3.1 Экология	4041,0
4	Инфор- мацион- ная	Обеспечение ускорен- ного внедрения циф- ровых технологий в экономику и социаль- ную сферу	4.1 Цифровая экономика	1694,0

№	Тип револуций	Цели	Состав нацпроектов	Объем финансирования (млрд. руб.)
5	Образовательная	1. Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования 2. воспитание гражданской и социальной ответственности личности	5.1 Образование 5.2 Наука 5.3 Культура	784,5 636.0 113.5

*1) Цели

- Повышение качества жизни граждан России - «инвестиции в человеческий капитал»

- Выявление «точек роста» - локальных проектов, программ, социальных институтов, которые являются или станут локомотивами своих отраслей, и смогут обеспечить качественное развитие.

2) Тренды:

-Популяционная: обеспечить устойчивый естественный рост численности населения РФ; увеличение средней продолжительности жизни; здравоохранение;

-Экономическая: превращение экономики России в одну из передовых экономик, повышение доходов граждан, улучшение жилищных условий;

-Экологическая: ускорение технологического развития РФ, увеличение количества организаций, осуществляющих технические инновации, до 50% от их общего числа;

Информационная: обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере;

Образовательная: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования; воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности.

Таблица 2. Названия национальных проектов

Название национального проекта	Объем финансирования (трлн. руб)/ количество федеральных проектов	Основные цели и задачи
Демография	3,105(11)	-Увеличение ожидаемой продолжительности жизни российских граждан -Увеличение доли граждан, ведущих ЗОЖ

Название национального проекта	Объем финансирования (трлн. руб)/ количество федеральных проектов	Основные цели и задачи
Здравоохранение	1,725(8)	Снижение смертности населения
Образование	0,785(10)	Вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству обучения
Жилье и городская среда	1,066(4)	Обеспечение доступным жильем семей со средним достатком
Экология	4,04(11)	-повышение качества питьевой воды -переселение редких видов животных -изменить к 2024 г. воздействие на окружающую среду
Безопасность и качественные автомобильные дороги	4,779(4)	Снижение смертности в ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 г.
Производительность труда	0,052	Рост производительности труда
Наука	0,636(3)	Обеспечение присутствия России в числе 5 ведущих стран мира
Цифровая экономика (ЦЭ)	1,634(6)	Увеличение затрат на ЦЭ не менее чем в 3 раза по сравнению с 2017
Культура	0,113	Укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов
Малое и среднее предпринимательство	10,81(6)	Упрощение налоговой отчетности, упрощение доступа к льготному финансированию.

Название национального проекта	Объем финансирования (трлн. руб)/ количество федеральных проектов	Основные цели и задачи
Международная ко-операция и экспорт	0,957(6)	-наращивание товарной массы -создание инфраструктуры -устранение торговых барьеров -продвижение продуктов АПК

Таблица 3. Укрупненные характеристики, цели, задачи, финансирования национальных проектов на 2019-2024 период*

№	Название национального проекта	Объем финансирования (трлн.руб)/количество федеральных проектов	Основные цели и задачи	1.Куратор 2.Руководитель	Примечание (самые дорогие федеральные программы)
1	Демография	3,105(11)	-Увеличение ожидаемой продолжительности жизни российских граждан -Увеличение доли граждан, ведущих ЗОЖ	1.Т.Голикова 2.М.Топилин	Финансовая поддержка при рождении детей-87 %
2	Здравоохранение	1,725(8)	Снижение смертности населения	1.О.Голодец 2.В.Скворцова	Борьба с онкологическими заболеваниями-56%
3	Образование	0,785(10)	Вхождение России в число10 ведущих стран мира по качеству обучения	1.Т.Голикова 2.О.Васильева	Современная школа-40

№	Название национального проекта	Объем финансирования (трлн.руб)/количество федеральных проектов	Основные цели и задачи	1.Куратор 2.Руководитель	Примечание (самые дорогие федеральные программы)
4	Жилье и городская среда	1,066(4)	Обеспечение доступным жильем семей со средним достатком	1.В.Мутко 2.В.Якушев	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда-49% НДТ-60%
5	Экология	4,04(11)	-повышение качества питьевой воды -переселение редких видов животных -изменить к 2024 г. воздействие на окружающую среду	1.А.Гордеев 2.Кобылкин	
6	Безопасность и качественные автомобильные дороги	4,779(4)	Снижение смертности в ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 г.	1.М.Акимов 2.Е.Дитрих	Дорожная сеть 90%
7	Производительность труда	0,052	Рост производительности труда	1.Т.Голикова 2.М.Топилин	

№	Название национального проекта	Объем финансирования (трлн.руб)/количество федеральных проектов	Основные цели и задачи	1.Куратор 2.Руководитель	Примечание (самые дорогие федеральные программы)
8	Наука	0,636(3)	Обеспечение присутствия России в числе 5 ведущих стран мира	1.Т.Голикова 2.Ю.Котюков	
9	Цифровая экономика (ЦЭ)	1,634(6)	Увеличение затрат на ЦЭ не менее чем в 3 раза по сравнению с 2017	1.М.Акимов 2.К.Носков	Информационная инфраструктура-73%
10	Культура	0,113	Укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов	1.О.Голодец 2.В.Мединский	Промышленный экспорт-44%
11	Малое и среднее предпринимательство	10,81(6)	Упрощение налоговой отчетности, упрощение доступа к льготному финансированию.	1.А.Силуанов 2.Ю.Орешкин	
12	Международная кооперация и экспорт	0,957(6)	-наращивание товарной массы -создание инфраструктуры -устранение торговых барьеров -продвижение продуктов АПК	1.А.Силуанов 2.Д.Мантуров	

В соответствии с майским указом Президента России от 2018 года Правительство России 11 февраля 2019 года обнародовало окончательные параметры 13 национальных проектов. Объем финансирования национальных проектов составляет 25,7 трлн. руб. за шесть лет. (табл. 1 и 3).

Таблица 4. Структура расходов в рамках системы «Природа – Человек – Производство»

Источники финансирования	Трлн. руб.
1. Федеральный бюджет	13,158
2. Внебюджетные источники	7,315
3. Бюджеты регионов	4,903
4. Государственные внебюджетные фонды	0,148

Таблица 5. Компоненты системы «Природа – Человек – Производство»

1. Производство (экономика): запуск экономического роста (состав: наука; малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы; цифровая экономика; производительность труда и поддержка занятости; международная кооперация и экспорт.	10,1 трлн. руб.
2. Природа (экология): создание комфортной среды для жизни: безопасные и качественные автомобильные дороги; жилье и городская среда; экология.	9,9 трлн. руб.
3. Человек (социальная сфера); развитие человеческого капитала, здравоохранение, образование; демография; культура)	7,7 трлн. руб.

Таблица 6. Самый дорогой и самый дешевый национальные проекты

1. Самый дорогой национальный проект – модернизация и расширение магистральной инфраструктуры, и в сумме с национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Эти два национальных проектов составляют:	6,348 трлн. руб.
	<u>4,779 трлн. руб.</u>
	1,127 трлн. руб.
2. Самыми дешевыми стали национальные проекты:	-0,114 трлн. руб.
- культура и	-0,052 трлн. руб.
- производительность труда и поддержка занятости	-0,166 трлн. руб.
- в сумме:	

Таблица 7. Основные результаты, которые нужно достичь за 6 лет*

Показатель	2017 г.	2024 г.
------------	---------	---------

	Качество жизни	
Продолжительность жизни	72,7 года	78 лет
Смертность среди трудоспособного населения, на 100 тыс. чел.	473	Не более 350 случаев
Младенческая смертность, на 1000 чел. Новорожденных	5,5	Не более 4,5 случаев
Смертность в результате ДТП, на 100 тыс. чел.	10	Не более 4 случаев
Суммарный коэффициент рождаемости	1,621	1,700
Очередь в ясли	272 тыс. детей	Нет
Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом	34%	55%
	Доходы населения	
Рост реальных доходов	-1,7% при инфляции 2,5 %	Выше инфляции
Рост реальных пенсий	3,6 % при инфляции 2,5 %	Выше инфляции
Уровень бедности	14%	7%

* По данным нац. проекта.

Таблица 8. Общая стоимость реализации национальных проектов и источники финансирования

Источники финансирования	В абсолютном выражении трлн. руб.	В относительном выражении (процент)
1. Федеральный бюджет	13, 158	51,2
2. Внебюджетные источники	7, 5115	19,0
3. Бюджеты регионов	4, 903	29,8
4.Итого	25,7	100,0

Национальные проекты – это комплексная программа мероприятий, направленная на стабилизацию положения в определенных сферах жизнедеятельности людей. В проекты включены задачи, которые, по утверждению ее разработчиков, реально могут быть решены за несколько лет при существующей эффективности

действующего экономического механизма и при имеющемся «запасе прочности» экономики, учетом значительного задела в прошлом для реализации целей.

С точки зрения своевременности постановки цели – повышение качества жизни граждан России не вызывает никаких возражений. Огромной массе населения России надоело ходить в бедных и нищих.

Хотя 13 национальных проектов имеют длинную временную историю и свое начало берут еще с нулевых лет (в их состав входят ранее принятые 73 федеральных проекта, 42 государственные программы и 200 подпрограмм. Национальные проекты затрагивают широкий круг проблем, связанных с устойчивым развитием всей триединой системы «Природа – Человек – Производство».

С позиций циклической экономики многие обозначенные проблемы в федеральных программах, подпрограммах реформированы в духе общей цифровизации рассматриваемых процессов, в рамках циклической экономики;

Наряду с теоретическими вопросами предполагается решить и практические задачи – выявление «точек» локальных проблем и их решение в рамках проектов, программ, социальных институтов, которые являются или станут локомотивами своих отраслей и смогут обеспечить качественную жизнь населения России.

Вспоминая материальную базу обеспечения устойчивого развития экономики России необходимо отметить, что с 1991 по 2018 год было ликвидировано, по данным Росстата, около 85 тыс. заводов России и более 1000 городов и поселений городского типа, а также за указанный период было ликвидировано более 20 000 сел и деревень, а на грани выживания в настоящее время находится еще порядка 30 000 сел и деревень; поголовье крупного рогатого скота сократилось с 60 млн. до 18 млн. голов, фактически ликвидирована местная промышленность [1].

Не менее существенные понесли потери и другие отрасли, в том числе и промышленность, сфера услуг. По расчетам В. Симгары, грузоперевозки в 1990 году составляли 19,9 млрд. т., а в 2017 – 7,9; добыча нефти – 506 млн. т. в 1990 г., 546 – в 2017 г., добыча газа упала с 640 млрд. м³ до 604 млрд. м³; катастрофически снизился выпуск самолетов, кузнечно-прессовых машин, бульдозеров, тракторов, металлорежущих станков – падение составило 70 – 80%; строительство дорог, больниц, школ [2].

«Страшная экономическая ошибка была допущена в самом начале 90-х годов – когда в стране была ликвидирована монополия внешней торговли и Валютная монополия государства...в стране традиционно делалась ставка на первоочередное развитие промышленности, так называемой группы «А» - производства «средств производства». Поэтому все промышленность, которая была связана с производством предметов потребления оказалась в очень невыгодном положении. Она попросту проигрывала в конкурентной борьбе со стихийным импортом» [11].

К пугающей цифре 85 тыс. закрытых заводов нужно относиться творчески. Дело в том, что массово стали закрывать неработающие ИП, когда появились отчисления в ПФР, в этот период происходит процесс «слияния и поглощения» [5].

И все же в России в последние без малого три десятилетия темпы роста ВВП находились (в среднем) на уровне менее 1% - 2,0%, что ниже среднегодового мирового уровня. Не улучшается качество жизни многих граждан России [10].

«Во всех системах дорогой ресурс – это люди. Именно они у нас остались...без них не получается выполнять работы, связанную с другими видами капиталов...именно работа с человеческим капиталом наиболее трудная, емкая, затратная в части собственных ресурсов душевных сил» (см. «Самый важный капитал – это человеческий. Кто не понял – проиграл!»). В этом плане вызывает озабоченность естественная убыль населения, начиная с 1991 года Россия не воспроизводит свое население. Суммарный коэффициент рождаемости ниже уровня простого воспроизводства на 0,5 (и находится на уровне 1, 612) [7].

Численность трудоспособного населения России на начало 2019 года составляла 82,3 млн. чел. Хотя к 2024 году, с учетом тех изменений, которые происходят в возрастной занятости трудоспособного населения ожидается рост до 88,4 млн. человек к 2024 г. Однако увеличение числа занятости населения в основном будет за счет изменения пенсионного возраста, людей, выходящих на пенсию позже [12].

На конец апреля 2019 года рабочая сила экономики (граждане старше 15 лет, не вышедшие на пенсию) составили 74, 941 млн. человек, это 61,9% от общей численности населения страны, и имеет тенденцию к снижению. Параллельно происходит уменьшение численности занятых в экономике – в 2019 году она составила около 1 млн. чел. [3].

Именно сжатием рабочей силы, на которую давит стремительное старение населения объясняется снижение официальной безработицы на уровне 5,0 %. Уровень занятости населения оценивается в 59%. Правда за этой цифрой скрывается огромное количество рабочих мест с неполной занятостью, с пониженным уровнем оплаты труда. «Обычно это нерентабельные производства и градообразующие предприятия, морально и физически устаревшие, но не подлежащие закрытию из-за потребности в сохранении рабочих мест хоть в каком-нибудь виде» [4].

К сожалению, эти тенденции: численность населения, занятость, число экономически активного населения будут продолжать снижаться, а число пенсионеров – увеличиваться.

Сейчас начинает вымирать самое массовое российское поколение: люди, рожденные между 1950 – 1960 гг. Тогда на территории РСФСР рождалось 2,5 – 3,0 млн. детей в год. Сейчас, по данным Росстата – 1,9 млн детей. В ближайшие годы, по-видимому, мы будем иметь убыль населения до 1 млн. человек в год [14].

По данным вице-премьера Голиковой, убыль населения в 2018 году составила почти 100 тыс. чел. без учета мигрантов, она еще больше. Две основные причины убыли: молодежь не торопится рожать, граждане активно уезжают из страны [6].

Вызывает озабоченность и качество окружающей среды во многих регионах страны (Поволжье, Урал, Западная Сибирь) по некоторым данным ежегодно от неблагоприятной экологической ситуации умирает до 300 тыс. человек.

Не до конца решен вопрос с управленческим аппаратом в политической и социально-экономической сферах. Особенно это проявляется при реализации намеченных целей в 13 национальных проектах, не отлажен механизм заключения договоров на региональном уровне. Особенно это характерно для экологического национального проекта в рамках мусорной реформы и в рамках использования наилучших доступных технологий отечественного производства.

И тем не менее Российская экономическая база еще имеет огромный потенциал для решения таких крупных задач, которые поставлены в 13 национальных проектах, а именно:

- национальное богатство России, различными экспертными институтами оценивается от 60 до 350 трлн. долл. Национальное богатство в структурном варианте выглядит так: природный капитал составляет 37%; социально-производственный – 30%, человеческий – 33%. В 2018 году в России добыто 556 млн. т. нефти, газа добыто – 725 млрд. м³ [9].

- к тому же, ежегодный объем валового внутреннего продукта оценивается более чем в 100 трлн. руб., а по паритету покупательной способности Россия пятая страна в мире с учетом теневого сектора».

И хотя темпы прироста ВВП уступают среднемировым примерно в 2,0 – 2,5 раза, важно то, что в какой-то мере появляется надежда с реализацией целей, поставленных в 12 национальных проектах, положение качества жизни населения россиян улучшится. Резервы для решения этой стратегической задачи имеются. В частности, как мы указывали выше, за счет расширения налоговой базы, путем вывода из теневого сектора почти 15 млн. чел. Это около 20% экономически активного населения, которые могут поступать в государственные фонды до 10% от бюджета. Наступил момент, когда нужно покончить с неэффективностью использования бюджета, непрозрачностью бюджетных расходов, совершенствование системы налогообложения, безнаказанностью и коррупцией, разработки четкой стратегии достижения поставленных целей в 13-ти национальных проектах. В какой-то мере улучшению социально-психологического состояния России способствовало увеличение заготовленных резервов.

Действительно в первом квартале 2019 года мировые центральные банки закупили 145,5 т. золота. Россия стала крупнейшим покупателем золота. Как результат в начале апреля международные резервы РФ превысили внешний долг и составляют 2800 тонн (уступая: США, Китаю, Германии, Франции и Италии). Объем долговых бумаг США с 2010 по 2019 гг. сократился с 176 млрд. долл. до 12 млрд. долл. (сокращение в 15 раз). Сам доллар подешевел с 1900 года более чем в 173 раза) [8].

Предполагается снижение стоимости доллара в течение следующих нескольких лет. Запущенный ранее в Шанхае китайские фьючерсы и нефть, номинированные в нефтеюанях по объему, стоят сразу после марок Brent и West Intermediate, непосредственной причиной дедолларизации является возрастающее использование экономических санкций. Известно, история повторяется дважды в виде фарса. Штрафы в 2014 г. на французский банк BNP в размере 8,9 миллиардов долларов за нарушение экологических санкций, введение США против Ирана,

очевидно многое повторится против любой страны мира. По этой причине Россию переходит в золотовалютные резервы и Китайские юани, евро и японские иены.

Конечно, смена формы резерва не решает всех проблем, накопившихся почти за последнюю четверть века (с 1991 г.) и все-таки обуславливает поиск новых источников обеспечения собственного развития и поиску новых экономических форм взаимоотношения труда и капитала в условиях многополярного мира.

Наше исследование по внедрению модели «Циклической экономики» в Национальные Проекты России дает нам право на утверждение, что срок до 2024 года слишком небольшой по времени. Для стратегического развития и таких кардинальных изменений во всех сферах жизни необходим более долгий срок до 2035 года (а еще лучше до 2050 года). Необходим переход к концепции устойчивого развития, где главной целью было бы улучшение качества жизни, и нахождение баланса интересов между социальными, экологическими и экономическими факторами развития и улучшения институциональной среды путем нахождения баланса между властью, бизнесом и обществом.

Литература

1. ВВП России на 2018 год. 25.12.2017 год. Россия в цифрах [электронный ресурс], URL: <https://www.gks.ru/storage/mediabank/year18.pdf> , дата обращения: 10.03.2020.
2. Численность экономически активного населения России рухнула с начала века [электронный ресурс], URL <https://zen.yandex.ru/media/georgii/chislennost-ekonomicheski-aktivnogo-naseleniia-rossii-ruhnula-rekordno-s-nachala-veka-5cee3c2469086f00b040beae> , дата обращения: 10.03.2020.
3. Глазовский Б., Что такое минимальный базовый доход и какие перспективы у гарантированного дохода есть в будущем [электронный ресурс], URL: [https://zen.yandex.ru/media/esquire.ru/cto-takoe-minimalnyi-bazovyi-dohod-i-kakie-perspektivy-u-garantirovannogo-dohoda-est-v-budushem-5ccadd263e66cc00af04b49b](https://zen.yandex.ru/media/esquire.ru/cto-takoe-minimalnyi-bazovyi-dohod-i-kakie-perspektivy-u-garantirovannogo-dohoda-est-v-budushem) , дата обращения: 10.03.2020.
4. Гудков Г., «Зона экологической катастрофы – вся Россия» [электронный ресурс], URL: <https://echo.msk.ru/blog/gudkov/2369533-echo/> , дата обращения: 10.03.2020.
5. Данилин И., «Что на самом деле надо знать о «цифровизации» [электронный ресурс], URL <https://zen.yandex.ru/media/freeconomy/cto-na-samom-dele-nado-znat-o-cifrovizacii-5c4c5dbfbb5e7100ad9670a2> , дата обращения: 10.03.2020.
6. Дынкин А., «Так ли уж плох низкий экономический рост?». Журнал «Вольная экономика» [электронный ресурс], URL: <https://zen.yandex.ru/media/freeconomy/tak-li-uj-ploh-nizkii-ekonomicheskii-rost-5cd2c468bd085200b36d315f> , дата обращения: 10.03.2020.
7. Елифанов Е.. «Хайп» о низкой производительности труда в России». [электронный ресурс], URL: <https://www.e-xecutive.ru/quotums/1057-haup-o-nizkoj-proizvoditelnosti-truda-v-rossii> , дата обращения: 10.03.2020.
8. Кейс ван дер Пейл, «Нас всех ждет цифровой социализм или война» [электронный ресурс], URL <https://zen.yandex.ru/media/freeconomy/nas-vseh-jdet-cifrovoy-socializm-ili-voina-5c39ccd95f42c400a9ffc900> , дата обращения: 10.03.2020.

9. Никоноров С.М., Лебедев А.В. Анализ 11 Федеральных Проектов Национального Проекта "Экология" сквозь призму ЦУР - глазами студентов МГУ и ВШЭ" под редакцией профессора МГУ С.М. Никонорова, преподавателя ВШЭ Лебедева А.В. место издания Издательство "Перо" г. Москва, ISBN 978-5-00150-098-8, 2019, 92 с.
10. Никоноров С.М. К «зеленой» экономике через «зеленые» финансы, биоэкономику и устойчивое развитие в журнале Русская политология, № 3, 2017, с. 12-15.
11. Никоноров С.М. От стратегии социально-экономического развития к стратегии устойчивого развития регионов России в журнале Менеджмент и бизнес-администрирование, № 4, 2016, с. 28-35.
12. Папенков К.В., Никоноров С.М. "Концепция воспроизводственной системы "природа-человек-производство" (теоретико-методологические подходы)" в журнале Экономика и управление: проблемы, решения, издательство ООО ИД НБ (Москва), том 4, № 3, 2019, с. 26-38.
13. Папенков К.В., Никоноров С.М. Коэволюционный подход к устойчивому развитию в журнале Экономика устойчивого развития, № 4, 2017, с. 287-298.
14. Петриков А., «Что скрывается за успехами сельского хозяйства?» [электронный ресурс], URL <https://zen.yandex.ru/media/freeconomy/chto-skryvaetsia-za-uspehami-selskogo-hoziaistva-5c920fb80f291800b2e76295> , дата обращения: 10.03.2020.

References

1. VVP Rossii na 2018 god. 25.12.2017 god. Rossiya v cifrah [elektronnyj resurs], URL: <https://www.gks.ru/storage/mediabank/year18.pdf> , data obrashcheniya: 10.03.2020.
2. CHislennost' ekonomicheski aktivnogo naseleniya Rossii ruhnula s nachala veka [elektronnyj resurs], URL <https://zen.yandex.ru/media/georgii/chislennost-ekonomicheski-aktivnogo-naseleniia-rossii-ruhnula-rekordno-s-nachala-veka-5cee3c2469086f00b040beae> , data obrashcheniya: 10.03.2020.
3. Glazovskij B., CHto takoe minimal'nyj bazovyj dohod i kakie perspektivy u garantirovannogo dohoda est' v budushchem [elektronnyj resurs], URL: <https://zen.yandex.ru/media/esquire.ru/chto-takoe-minimalnyi-bazovy-dohod-i-kakie-perspektivy-u-garantirovannogo-dohoda-est-v-buduschem-5ccadd263e66cc0af04b49b> , data obrashcheniya: 10.03.2020.
4. Gudkov G., «Zona ekologicheskoy katastrofy – vsya Rossiya» [elektronnyj resurs], URL: <https://echo.msk.ru/blog/gudkov/2369533-echo/> , data obrashcheniya: 10.03.2020.
5. Danilin I., «CHto na samom dele nado znat' o «cifrovizacii» [elektronnyj resurs], URL <https://zen.yandex.ru/media/freeconomy/chto-na-samom-dele-nado-znat-o-cifrovizacii-5c4c5dbfbb5e7100ad9670a2> , data obrashcheniya: 10.03.2020.
6. Dynkin A., «Tak li uzhdet nizkij ekonomicheskij rost?». ZHurnal «Vol'naya ekonomika» [elektronnyj resurs], URL: <https://zen.yandex.ru/media/freeconomy/tak-li-uj-ploh-nizkii-ekonomicheskii-rost-5cd2c468bd085200b36d315f> , data obrashcheniya: 10.03.2020.
7. Epifanov E., «Hayp» o nizkoj proizvoditel'nosti truda v Rossii». [elektronnyj resurs], URL: <https://www.e-xecutive.ru/quorums/1057-hayp-o-nizkoj-proizvoditel'nosti-truda-v-rossii> , data obrashcheniya: 10.03.2020.
8. Kejs van der Pejl, «Nas vsekh zhdet cifrovoj socializm ili vojna» [elektronnyj resurs], URL <https://zen.yandex.ru/media/freeconomy/nas-vseh-jdet-cifrovoi-socializm-ili-voina-5c39ccd95f42c400a9ffc900> , data obrashcheniya: 10.03.2020.

9. Nikonorov S.M., Lebedev A.V. Analiz 11 Federal'nyh Proektov Nacional'nogo Proekta "Ekologiya" skvoz' prizmu CUR - glazami studentov MGU i VSHE" pod redakciej profesora MGU S.M. Nikonorova, prepodavatelya VSHE Lebedeva A.V. mesto izdaniya Izdatel'stvo "Pero" g. Moskva, ISBN 978-5-00150-098-8, 2019, 92 s.
10. Nikonorov S.M. K «zelenoj» ekonomike cherez «zelenye» finansy, bioekonomiku i ustojchivoe razvitie v zhurnale Russkaya politolo-giya, № 3, 2017, s. 12-15.
11. Nikonorov S.M. Ot strategii social'no-ekonomicheskogo razvitiya k strategii ustojchivogo razvitiya regionov Rossii v zhurnale Me-nedzhment i biznes-administrirovanie, № 4, 2016, s. 28-35.
12. Papenov K.V., Nikonorov S.M. "Konceptiya vosproizvodstvennoj sistemy "priroda-che-lovek-proizvodstvo" (teoretiko-metodologicheskie podhody)" v zhurnale Ekonomika i upravlenie: problemy, resheniya, izdatel'stvo OOO ID NB (Moskva), tom 4, № 3, 2019, s. 26-38.
13. Papenov K.V., Nikonorov S.M. Koevolucionnyj podhod k ustojchi-vomu razvitiyu v zhurnale Ekonomika ustojchivogo razvitiya, № 4, 2017, s. 287-298.
14. Petrikov A., «CHto skryvaetsya za uspekhami sel'skogo hozyajstva?» [elektronnyj resurs], URL <https://zen.yandex.ru/media/freeconomy/chto-skryvaetsia-za-uspekhami-selskogo-hoziaistva-5c920fb80f291800b2e76295> , data obrashcheniya: 10.03.2020.

The relationship between the cyclical economy model and national projects

K.V. Papenov ¹, S.M. Nikonorov ²

Lomonosov Moscow State University, Economic Faculty, Moscow, Russia

E-mail: ¹PapenovKV@econ.msu.ru, ²Nico.73@mail.ru

Abstract. The article shows the relationship between the National Projects of Russia until 2024 and such an economy model as the “Cyclical Economy”. The ideological orientation and financial support of national projects is indicated. The model of "Cyclical Economics" is also considered from methodological, conceptual and theoretical points of view.

Keywords: cyclical economy, national projects, people, environment, production